

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI
YOSH FILOLOG OLIMLAR JAMIYATI

“Til va adabiyot: ilmiy va amaliy izlanishlar yo‘lidagi ilk
odimlar” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to‘plami

2022-yil 27-aprel

TOSHKENT-2022

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

YOSH FILOLOG OLIMLAR JAMIYATI

**“Til va adabiyot: ilmiy va amaliy izlanishlar yo‘lidagi ilk odimlar” respublika
ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari
2022-yil 27-aprel**

Toshkent-2022

semantik yaqinlik, predmetlararo aloqadorlik, o'xshashlik, shuningdek, narsa-hodisalarning tashqi belgisiga ko'ra mushtarakligi natijasida namoyon bo'ladi. Badiiy asar matnida qo'llangan bu turdagi birliklar bolalar psixologiyasi, dunyoqarashi, so'z boyligi, lisoniy ongi va tafakkuri haqida xulosa chiqarishga ma'lum darajada yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hoshimov, O'. (2018). *Ikki eshik orasi*. Toshkent, O'zbekiston: O'qituvchi
2. Obidjon, A. (1999) *Keksa yamoqchi*. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/anvar-obidjon-1947/anvar-obidjon-keksa-yamoqchi-hikoya-dan-olindi>.
3. Obidjon, A. (1996) *Qadrdon yig'ilar*. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/anvar-obidjon-1947/anvar-obidjon-qadrdon-yig-ilar-hikoya-dan-olindi>.
4. To'xtaboyev, X. (2013) *Mungli ko'zlar*. Toshkent, O'zbekiston: Yangi asr avlodi
5. Лутфуллаева, Д. (2017) *Ассоциатив тилишунослик назарияси*. Тошкент, Ўзбекистон: MERIYUS
6. Худойберганава, Д. (2015) *Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентриқ талқиқи*: филол. фан д-ри ... дис. Тошкент, Ўзбекистон: ЎЗР ФА ТАИ
7. Шамсиддинов, Х. (2006) *Кўрув хотира тасавури ассоциацияси асосида юзага келган номлар* // Тилшуносликнинг долзарб масалалари (Илмий мақолалар тўплами) III к. Тошкент, Ўзбекистон.

SADRIDDIN AYNIYNING "SUDXO'RNING O'LIMI" ASARIDA ESKIRGAN SO'ZLAR

Muslixiddinova Raxshona,
NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi
muslixiddinovaraxshona@gmail.com

Annotatsiya: Har bir til leksik qatlamida boshqa tillardan so'z o'zlashtiriladi va zarur bo'lmagan so'zlar unutiladi. Badiiy asarlarda yozilgan davrdagi faol

so'zlar ishlatilishi hisobga olinsa, asosan tarixiy va avvalgi asrlarda yozilgan asarlarda eskirgan so'zlar uchrashi tabiiy holdir. Xususan, maqolada ko'rib o'tiladigan "Sudxo'rning o'limi" asarida istorizmlar va arxaizmlar juda ko'p qo'llanilgan. Asar tili leksik jihatdan o'rganilgan va eskirgan so'zlar yuzasidan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'z qatlam, o'zlashgan qatlam, leksik birliklar, istorizmlar, arxaizmlar, etnografizmlar.

Abstract: In the lexical layer of each language, words from other languages are learned and unnecessary words are forgotten. It is natural that in the literary works of the past centuries, mostly historical and obsolete words are used. In particular, the book contains a lot of words on history and archaism. The language of the work is lexically studied and analyzed on obsolete words.

Keywords: own layer, assimilated layer, lexical units, historisms, archaisms, ethnographies

Til tizim sifatida uzluksiz harakatda, rivojlanishda bo'lib turadi, bu uning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiqadi: til va jamiyat, til va ong, til va tafakkur o'rtasidagi ikki tomonlama aloqadorlik ularning bir-biriga ta'sirini belgilaydi - jamiyatda bo'lib turadigan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, ilmiy- texnikaviy taraqqiyot, iqtisodiy va ma'rifiy sohalardagi islohotlar tilning lug'at boyligida yangi-yangi so'z va atamalarning yuzaga kelishini, ayni paytda ma'lum so'z- leksemalarning eskirib, tarixiy kategoriyaga aylanishini taqozo qiladi. Bu jarayon tilning lug'at boyligida istorizm, arxaizm va neologizm kabi leksik birliklarni yuzaga keltiradi. (Jamolxonov.H. 2005. 204-bet.)

Xuddi shunday, til davr va ijtimoiy hayot talabi bilan o'ziga yangi so'zlarni qabul qiladi, bir atamani boshqacha nomlaydi, natijada neologizmlar, o'zlashma so'zlar orqali leksik qatlam boyib boradi. Shuningdek, vazifasini o'tab bo'lgan so'zlar gohida butkul unutiladi, eskiradi. Demak, tarixiylik nuqtai nazaridan o'zbek tili leksikasi uch asosiy qatlamga bo'linadi:

- 1) zamonaviy qatlam;
- 2) eski qatlam;

3) yangi qatlam.

(Sh.Abdurahmonov, M.Asqarova, A.Hojiyev, I.Rasulov, H.Doniyorov.1980.122-bet.)

Leksema doirasi o'zgarib boradi. O'ziga yangi so'zlarni qabul qiladi, foydalanish doirasidan chiqib ketgan so'zlar unitiladi- arxaizmga aylanadi. Leksik qatlamda tashqi va ichki qonuniyatlar, manbalar orqali neologizmlar va arxaizm, istorizmlar hodisasi amalga oshadi. So'zlarning eskirishi ham ma'lum doiralarda bo'lib o'tadi. Ma'lum bir so'zlar qaysidir davrda eskirib, unga ehtiyoj tug'ilganda yana tilda qo'llanila boshlaydi. Eskirgan leksika 2 turga ajratiladi:

1. Tarixiy so'zlar yoki istorizmlar.
2. Arxaik so'zlar yoki arxaizmlar.

Shavkat Rahmatullayevning tarixiy so'zlar va arxaizmlar haqidagi fikrlari bilan ularning bir-biridan keskin farq qilishini tushunib olamiz. Eskilik bo'yog'i bor til birligi arxaizm deyiladi (yunoncha arshaios – qadimgi). Leksemalardagi turiga leksik arxizm deyiladi. (Sh.Rahmatullayev. 2006.88-bet.)

O'tmish voqeligini nomlash zaruriyati bilan hozirgi tilda ishlatilgan eski leksik birlik istorizm deyiladi (yunoncha historia - tekshirish, tadqiqot). (Sh.Rahmatullayev.2006.90-bet.)

Ya'niki, istorizm yoki tarixiy so'z hozir o'zi ham, uning muqobili ham qo'llanilmaydigan so'zdir. Arxaizm esa hozir mavjud bo'lgan narsaning eski nomi hisoblanadi. Arxaizmida so'z yoki uning ma'nosi eskiradi. Shunga ko'ra leksik va semantik arxaizmga bo'linadi.

Shuningdek, eskirgan leksik birliklar deganda faqat va faqat so'zlar tushunilmaydi. Qo'shimchalar ham eskirishi tabiiy holdir. Frazemalarda ham bu tabiiy holdir. Ular o'rmini til talabi bilan boshqa ma'nodoshi egallaydi.

Fikrlarimiz tasdig'i o'laroq, quyida Sadridin Ayniyning "Sudxo'ring o'limi" asarida uchragan eskirgan so'zlarni ko'rib o'tamiz:

Devonbegi, xonqoh — Qori Ishkamba shunday muhokama qilganidan keyin passajning sementlangan devori bilan Devonbegi xonaqohi tomoniga qarab yo'naldi.(1-176)

Saroybon — Saroybon lampani ko'tarib zina boshida turdi, biz uning yorug'ida zinadan tushdik. (1-63-bet)

Muallavachcha — Men hozir shu va'dasiz mullabachchaning oshini yeb chiqdim. (1-42-bet)

Cho't — Qori Ishkamba o'tirgani hamon yonboshlab, qo'lini cho'tning orqasiga uzatdi-da, u yerdan bir narsani olib og'ziga tiqdi. (1-14-bet)

Attorlik, timcha — Bu "timcha" deb atalgan bozor chinnifurushlik rastasi bilan attorlik rastasi orasida ko'ndalang bo'lib, ikki rastani bir-biriga tutashtiradigan usti yopiq torgina bir yo'lakcha edi. (1-14-bet)

– Samovarxonada ham gapirib bo'lmaydi, unda do'st bor, dushman bor, odamlarni tanib va ularga ishonib bo'lmaydi. (1-97-bet)

Chayqovchi — Odamlar meni "puldor" deb gumon qiladilar, shuning uchun bundan bir qanch vaqt burun o'g'ri va chayqovchilar mening orqamga tushgan edilar. (1-37-bet) kabilarni ko'rsak, ba'zi o'rinlarda biz uchun yangi bo'lgan atamalarga duch kelamiz.

Yuqoridagi misollarda eskirgan so'zlarning har ikki guruhidagi so'zlarni guvohi bo'lamiz. Xususan, hozirda "samovarxona" so'zining muqobili "choyxona" so'zi hisoblansa, "saroybon" so'zini esa o'zini ham, muqolibini ham uchratmaymiz, darhaqiqat "saroy" o'rin-joy atamasi ham yo'q. Shu bilan birga, asarda kelgan boshqa eskirgan so'zlarni ham ko'rib o'tamiz. Bunda eskirgan so'zlarni asosan "O'zbek tilining izohli lug'ati" orqali izohlashni joiz deb bildik.

Faqat shu orada g'arb tomondan kelayotgan mirshabning dovul sasi eshitildi. (1-50-bet)

Dovul - II. esk. Ovchilar, to'pchi qorovullar yoki harbiylar uchun mo'ljallangan, teridan yoki po'latdan yasalgan maxsus nog'ora. (O'zbek tilining izohli lug'ati. D harfi. 2006-2008. 6-bet.)

Mirshab so'zi tarixiy so'z hisoblanib, avvalgi asrlarda shu kasbga oid, ya'ni shu kasb egasi ishlatgan buyum hisoblanmish "dovul" so'zi ham eskirgan so'z hisoblanadi. Negaki hozir bu ikki so'z ham muloqot doirasida yo'q.

Men u bilan shunaqa "ijtimooana"lardan birida tanishgan edim. (1-21-bet.)
"Ijtimooana" so'ziga muallifning o'zi "o'tirishlar" deya ta'rif berib o'tadi. Asardagi izoh va voqealar tizmasi orqali asar yozilgan davrda o'tirish, yig'ilish va hozirda qo'llaniladigan "gap" so'zi o'miga yuqoridagi isteloh qo'llanganligi haqida tasavvur uyg'onadi.

Sallangiz shunday kata va og'irki, agar u yerga ilsangiz, qoziq sinib, lungilar yerga tushib, tuproqqa belangan bo'lur edi, - dedi va sallani supacha ustiga qo'ydi. (1-6-bet)

"Lungi" (f.bel va songa o'raluvchi mato parchasi) 2. Sartaroshlarda soch-soqol oldiradigan kishining ko'ksiga tutiladigan sochiq (O'zbek tilining izohli lug'ati.L harfi. 2006-2008.511-bet.) ma'nosini anglatadi. Bu so'zning shakli eskirgan va uning o'miga faqat sochiq so'zi ishlatiladi, xolos.

O'n besh kun qamalib chiqib, keyin qozixona eshigiga qatnay-qatnay bu janjal majjonan tugagan bo'lsa ham... (1-65-bet)

"Qozixona" so'ziga izohli lug'atda (qozi+xona) tar. Qozi tomonidan sudlov ishlari amalga oshiladigan mahkama(O'zbek tilining izohli lug'ati .Q harfi. 2006-2008. 322-bet.), deya izoh berilsa, "Majjonan" so'ziga ham muallif "tekin, bexarajad" izohini keltirib o'tadi. Zamonaviy dunyoda sud ishlari takomillashganligi o'laroq ma'muriy va jinoiy ishlar sud idoralarida bo'ladi.

Men bunday mumsik odamning oldida o'z qashshoqligimni izhor qilishni va "bu shartni ado etishga qurbim yetmaydi" deyishni or sanab, unga bunday javob berdim. (1-24-bet).

Mumsik - (a. baxil, xasis) O'ta ketgan xasis, baxil, ziqna. Mumsik odam. (O'zbek tilining izohli lug'ati .M harfi. 2006-2008. 638-bet.)

Demakki, "mumsik" so'zi leksik arxaizm sanaladi. So'z eskirgan, ammo ma'no eskirmagan.

Yangi dars boshlash uchun albatta domlaga sulukat qilish kerak edi.(1-13-bet)

Sulukat- (a. hatti-harakat va turmush tarzi) Kishilar bilan muomilada, jamiyatda o'zini tutish tarzi; xulq-atvor, qiliq. (O'zbek tilining izohli lug'ati.S harfi.2006-2008. 586-bet.)

Shuningdek, bu so'zga Sadriddin Ayniyning o'zi "Madrassa talabalarining mudarrisilarni ziyofat qilib fotixa olishlari" deb ta'rif beradi. Hozir bunday urf-odat uchramagani kabi uni ifodalovchi atama ham eskirganligi tabiiydir.

Menda sunba yo'q! Sunbani nima qilasiz? – dedi. (1-46-bet)

Sumba-1. ayn.shompol. 2. Tex. Teshik teshish yoki belgi solish uchun xizmat qiladigan, uchi nayza po'lat asbob. (O'zbek tilining izohli lug'ati.S harfi. 2006-2008.587-bet.) Asarda bu so'z orqali satira yaratilgan. Bugungi kunda xalq orasida bunday nom ataladigan buyum uchramaydi. So'z ham xalq tilidan yo'qolgan.

Endi bu yerda kutib o'tirishning foydasi yo'q, balki zarari bor, chunki bu yerda ortiq qolsam "xudoyi" janozalarning "yirtish"idan mahrum qolaman, foydasiz bir kun turib, foydani qo'ldan berish aqlsizlarning ishi. (1-176-bet)

Yirtish 2. etn. Marhumni ko'mish marosimida qatnashgan kishilarga va uning yaqinlariga beriladigan bir bo'lak ro'molchabop mato; durra, oqlik. (O'zbek tilining izohli lug'ati. Y harfi.270-bet) Avval aytganimizdek, narsa yoki voqea eskirsa, uning ma'nosini o'zida jam qiluvchi so'z ham eskiradi. Xuddi shunday "yirtish" so'zi ham xalq orasida yuruvchi ibora bilan ta'riflasak – avvalgi zamonda eskilarda bo'lgan urf-odat, ya'ni etnografizm hisoblanadi, bu gapimizga yuqoridagi izohli lug'atdan olingan izoh ham isbot bo'la oladi.

Og'zingni yop, sen oq podsho hazratlarining zakonlarini insofsizlik demoqchi demoqchi bo'layoturmisan. (1-127-bet)

"Zakon" so'zi ruscha so'z bo'lib, o'zbek tilida "qonun" so'zi sifatida tarjima qilinadi. Bu so'z avvalgi asrlarda muloqotda faol bo'lgan o'zlashma so'z hisoblanadi. O'tgan asrlarda aholi qonun so'zini emas aynan shu so'zni qo'llagan va bu hozir o'zbek tilida odatiy so'zlashuv uslubida ishlatilmaydi. Bu o'zlashma so'z o'z davri tili singib ketgan, odatiy nutqda faol bo'lgan. O'zbek tiliga e'tibor kuchaygani munosabati bilan bu so'z o'zbek tili leksik qatlamidagi o'zbekcha so'zga almashtirilgan.

Til ijtimoiy hodisa ekan, unda leksik qatlam doimiy muqimlik xususiyatiga ega bo'lmaydi. Neologizmlar til jarayonida yangi so'zlar yangi hodisalarni, narsalarni nomlash uchun zarur bo'lsa, eskirgan so'zlarning tilshunoslikda o'rganilishi mavjud so'zlarning etimologiyasini tadqiq etilishiga borib taqaladi. Eskirgan so'zlarni memuar asarlarda, shuningdek odatda avvalgi davrda yaratilgan asarlarda faol uchramiz. S. Ayniyning maqola uchun tanlangan "Sudxo'ming o'limi" asari o'z davri nafasini yaqqol ko'rsatib turgani, davr voqeiligi asar mavzusi bo'lgani o'laroq eskirgan so'zlarning o'rganilishi uchun muhim sanaladi. Darhaqiqat, asarda boshqa oldingi davrda yaratilgan asarlarda uchramaydigan atamalarga guvoh bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadriddin Ayniy. (2016). Sudxo'ming o'limi. Toshkent. O'zbekiston: Yangi asr avlodi.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. (2006-2008). Toshkent. O'zbekiston: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti.
3. Jamolxonov H. (2005). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent. O'zbekiston: Talqin.
4. Abdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I., Doniyorov H. (1980). Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent. O'zbekiston: O'qituvchi.
5. Rahmatullayev Sh.(2006). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent. O'zbekiston: "Universitet" nashriyoti.

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA ATOQLI SHAXS NOMLARINING QO‘LLANILISHI

*Risqulova Muslima,
GulDU Filologiya fakulteti
2-bosqich talabasi risqulovamuslima794@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Devonu lug'otit turk"da qo'llanilgan atoqli shaxs nomlari haqida fikr yuritiladi. Maqolada devonda ishtirok etgan atoqli shaxs nomlari ularni birlashtiruvchi belgilariga ko'ra tasniflangan bo'lib, ularning har

MUNDARIJA

Abdurayimova Durdona Samat qizi, ToshDO‘TAU lingvistika yo‘nalishi 2-kurs magistranti. SHAXSIY YOZISHMALARNING FONETIK XUSUSIYATLARINING LINGVISTIK EKSPERTIZADAGI AHAMIYATI	4
Quvonch Ehsomullo, ToshDO‘TAU tayanch doktoranti. O‘ZBEK TILINING AFG‘ONISTONDAGI AUDIO, VIDEO MEDIALAR VA IJTIMOY TARMOQLARDA QO‘LLANISHI.....	11
Choriyeva Ra‘no Rustam qizi, ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti 2-kurs talabasi. “DEVONI LUG‘OTIT TURK” DA XALQ MADANIYATINING AKS ETISHI.....	18
Ermatova Durdona Zafarjon qizi, ToshDO‘TAU Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik magistratura mutaxassisligi 1-kurs magistranti. INTERTEXTUALITY: BASIC NOTIONS, TYPES, BREAKTHROUGHS.....	25
Eshboyev Qahramon, ToshDO‘TAU Stajyor-tadqiqotchisi. O‘QUV LUG‘ATLARIDA DARAJALANISH QONUNIYATINING NAMOYON BO‘LISHI	29
Eshboyeva Shoira, ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi 2-kurs talabasi. KIRISH SO‘ZLARINING BADIY ASARLARDA QO‘LLANILISHI (Ulug‘bek Hamdamning “Ota” romani misolida).....	34
Mavlyanov Sanjar Djambulovich, ToshDO‘TAU tayanch doktoranti. O‘ZBEK TILI DIPLOMATIK TERMINLARINING LUG‘ATLARIDA BERILISHI	38
Mirmosirova Dilbar Nodirbek qizi, ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti 3-kurs talabasi. BADIY MATN TADQIQIGA ASSOTSIATIV YONDASHUV (BOLALAR NUTQI MISOLIDA)	47
Muslixiddinova Raxshona, NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi. SADRIDDIN AYNIYNING “SUDXO‘RNING O‘LIMI” ASARIDA ESKIRGAN SO‘ZLAR.....	52

